

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ VETERINARIYA HÁM
SHARWASHÍLIQTÍ RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASÍ,
SHARWASHÍLIQ HÁM BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAĞÍNDÁ SHARWASHÍLIQTA INNOVACION
TEXNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍN KELESHEGI”
atamasındađı Respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jıl**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEXNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiyallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ VETERINARIYA HÁM SHARWASHÍLÍQTÍ
RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASÍ,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEXNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAGÍNDÁ SHARWASHÍLÍQTA INNOVACION
TEXNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍŃ KELESHEGI”
atamasındağı Respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jil**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEXNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

QIMMATLI QOG‘OZLARNING DASTLABKI BAHOSINI HISOBGA OLUVCHI ASOSIY YONDASHUVLAR

Rashidov Abror Ro‘zimurod o‘g‘li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti “Audit” kafedrasida mustaqil izlanuvchisi
Elektron pochta manzili: rashidov.a.r1991@gmail.com

Annotatsiya: Qimmatli qog‘ozlarning hisobini to‘g‘ri yuritish orqali aksiyadorlik jamiyatlari o‘z investitsion salohiyatini kengaytirib, bozordagi raqobatbardosh mavqeini mustahkamlash imkoniyatiga ega bo‘ladi. Ushbu maqola orqali siz qimmatli qog‘ozlarning dastlabki bahosini buxgalteriya hisobida hisobga oluvchi asosiy yondashuvlar haqida tanishishingiz mumkin.

Kalit so‘zlar: Xarid narxi, nominal qiymat, bozor qiymati bo‘yicha baholash, amortizatsiyalangan qiymat, o‘rtacha tortilgan baho, moliyaviy natijalar.

Jahon bozor iqtisodiyoti sharoitida qimmatli qog‘ozlar moliyaviy resurslarni samarali taqsimlashni ta‘minlovchi muhim moliyaviy instrumentlardan biri sifatida e‘tirof etiladi. Ushbu vositalar yordamida xo‘jalik yurituvchi subyektlar o‘z investitsiya manbalarini jalb etish, iqtisodiy o‘sishni faollashtirish hamda kapitalni tezkor shakllantirish imkoniyatiga ega bo‘ladilar.

Qimmatli qog‘ozlarning dastlabki bahosi quyidagi uchta asosiy yondashuv asosida hisobga olinadi:

1. Xarid narxi bo‘yicha baholash - bu usul bo‘yicha qimmatli qog‘ozlar ularning real sotib olish bahosi asosida hisobga olinadi. Bu bahoga brokerlik xizmatlari, soliqlar va boshqa xarajatlar ham qo‘shiladi. "Xarid narxi bo‘yicha baholash qimmatli qog‘ozlarning investitsion qiymatini aniq ko‘rsatishga imkon beradi, chunki u barcha sotib olish xarajatlarini o‘z ichiga oladi"¹.

2. Nominal qiymat bo‘yicha baholash - bu yondashuvda qimmatli qog‘ozlar ularning nominal (chiqarilgan) qiymati asosida hisobga olinadi. Ayniqsa, obligatsiyalar va qarz majburiyatlari uchun ushbu baholash keng qo‘llaniladi. "Nominal baho bo‘yicha hisobga olish obligatsiyalar bozorida uzoq muddatli investitsiyalarni tahlil qilish uchun qulay vosita hisoblanadi"².

3. Bozor qiymati bo‘yicha baholash - qimmatli qog‘ozlar bozorda faol muomalada bo‘lsa, ular dastlab bozor bahosida qayd etiladi. Bu usul aksiyalar va boshqa bozorda sotiladigan moliyaviy vositalar uchun ishlatiladi. "Bozor narxi

¹ Пасечник А.В. Организация и развитие учета финансовых вложений в коммерческих организациях: дис. ... канд. экон. наук. – Ростов-на-Дону: Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), 2010. – 25 с.

² Татарко Е.А. Организация бухгалтерского учета финансовых инструментов на предприятии: дис. ... канд. экон. наук. – Саратов: Саратовский государственный социально-экономический университет, 2010. – 159 с.

bo'yicha baholash investorlar uchun eng realistik hisob usuli bo'lib, aktivning joriy qiymatini to'g'ri aks ettirish imkonini beradi"³.

Qimmatli qog'ozlarning dastlabki hisobga olinishi ularning turiga va kompaniyaning investitsiya strategiyasiga bog'liq. Masalan, aksiyalarni sotib olayotganda, kompaniya ularni bozor narxida yoki xarid narxida qayd etishi mumkin, bu esa moliyaviy hisobotga sezilarli ta'sir qiladi. "Qimmatli qog'ozlarning dastlabki bahosi noto'g'ri tanlangan bo'lsa, kompaniyaning moliyaviy natijalari buzilishi mumkin"⁴.

Shuningdek, qimmatli qog'ozlar dastlabki hisobga olinayotganda, ularning turli hisobvaraqlarda aks ettirilishi mumkin. Qisqa muddatli investitsiyalar bir yil ichida sotish uchun mo'ljallangan qimmatli qog'ozlar bo'lsa, uzoq muddatli investitsiyalar esa kompaniyaning uzoq muddatli strategik aktivlari sifatida qaraladi. "Qisqa muddatli va uzoq muddatli qimmatli qog'ozlarni ajratish buxgalteriya hisobining aniq yuritilishini ta'minlaydi"⁵.

Qimmatli qog'ozlarni keyingi baholash ularning bozordagi narx o'zgarishlarini inobatga olgan holda, moliyaviy hisobotlarda to'g'ri aks ettirilishini ta'minlaydi. Baholashning asosiy maqsadi - qimmatli qog'ozlarning joriy iqtisodiy qiymatini aniqlash va moliyaviy natijalarga ta'sirini minimallashtirishdir. "Qimmatli qog'ozlarning keyingi bahosi ularning bozor sharoitlariga bog'liq bo'lib, bu kompaniyaning moliyaviy hisobotiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi"⁶.

Keyingi baholash usullari asosan moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlari (IFRS) va milliy buxgalteriya standartlariga asoslanib olib boriladi. "Har bir baholash usuli turli investitsion strategiyalarga xizmat qiladi va aktivlarning bozor qiymatini aniq aks ettirish imkonini beradi"⁷.

Qimmatli qog'ozlarni keyingi baholashning asosiy yondashuvlari quyidagilardan iborat:

Bozor qiymati bo'yicha baholash. Bozor qiymati bo'yicha baholash usuli qimmatli qog'ozlarning joriy fond bozoridagi narxiga qarab belgilanadi. Ushbu usul, ayniqsa, fond birjasida erkin savdo qilinadigan aksiyalar va obligatsiyalar uchun

³ Абрамова А.В. Бухгалтерский учет финансовых вложений: дис. ... канд. экон. наук. – Краснодар: Кубанский государственный университет, 2004. – 34 с.

⁴ Дорошенко О.М. Учет и аудит операций с ценными бумагами: дис. ... канд. экон. наук. – Москва: Финансовая академия при Правительстве РФ, 2007. – 37 с.

⁵ Савицкая Л.С. Методика учета и анализа финансовых вложений в ценные бумаги: дис. ... канд. экон. наук. – Москва: Российский государственный торгово-экономический университет, 2009. – 38 с.

⁶ Дорошенко О.М. Учет и аудит операций с ценными бумагами: дис. ... канд. экон. наук. – Москва: Финансовая академия при Правительстве РФ, 2007. – 114 с.

⁷ Савицкая Л.С. Методика учета и анализа финансовых вложений в ценные бумаги: дис. ... канд. экон. наук. – Москва: Российский государственный торгово-экономический университет, 2009. – 45 с.

qo‘llaniladi. "Bozor narxi bo‘yicha baholash investorlar uchun eng realistik hisob usuli bo‘lib, aktivning joriy qiymatini to‘g‘ri aks ettirish imkonini beradi"⁸.

Bu yondashuvning asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat:

- qimmatli qog‘ozlarning narxi har bir hisobot davrida bozor sharoitlariga qarab yangilanadi.
- aktivlarning qiymati bozordagi talab va taklifdan kelib chiqib qayta hisoblab chiqiladi.
- bu usul yuqori likvidli qimmatli qog‘ozlar uchun samarali hisoblanadi, chunki ularning bozordagi holati tez-tez o‘zgarib turadi.

Bozor narxi bo‘yicha baholash qimmatli qog‘ozlarning real bozor qiymatiga yaqin baholanishini ta‘minlaydi, ammo ushbu usul fond bozorlarining o‘zgaruvchanligi sababli aktivlarning bahosini beqaror holatga keltirishi mumkin. "Fond bozoridagi o‘zgarishlar kompaniyaning moliyaviy hisobotiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi, shuning uchun bozor qiymati bo‘yicha baholash risklarni oshirishi mumkin"⁹.

Amortizatsiyalangan qiymat bo‘yicha baholash. Amortizatsiyalangan qiymat bo‘yicha baholash usuli asosan obligatsiyalar va uzoq muddatli qarz instrumentlari uchun qo‘llaniladi. Bu yondashuv obligatsiyaning chiqarilish narxi va muddati davomida amortizatsiya qilinishi bilan bog‘liq. "Obligatsiyalar amortizatsiyalangan baho asosida hisobga olinishi kerak, chunki ular belgilangan foiz stavkalari bo‘yicha daromad keltiradi"¹⁰.

Ushbu usul quyidagi xususiyatlarga ega:

- obligatsiyalar yoki boshqa qarz majburiyatlari ularning dastlabki bahosiga asoslangan holda hisoblanadi.
- qimmatli qog‘ozlar muddati davomida amortizatsiya qilinib boradi.
- diskont yoki premium hisobga olinadi va hisoblash jarayoni xalqaro buxgalteriya tamoyillariga muvofiq olib boriladi.

Amortizatsiyalangan qiymat bo‘yicha baholash qimmatli qog‘ozlarning nominal qiymatiga asoslanib, ularning bozordagi o‘zgarishlariga kamroq bog‘liq bo‘lishiga olib keladi. "Ushbu usul uzoq muddatli aktivlarni aniq hisobga olish va moliyaviy natijalarni barqarorlashtirish uchun qo‘llaniladi"¹¹.

O‘rtacha tortilgan baho usuli. O‘rtacha tortilgan baho usuli qimmatli qog‘ozlarning umumiy sotib olish qiymatini ularning umumiy soniga bo‘lish orqali

⁸ Пасечник А.В. Организация и развитие учета финансовых вложений в коммерческих организациях: дис. ... канд. экон. наук. – Ростов-на-Дону: Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), 2010. – 44 с.

⁹ Абрамова А.В. Бухгалтерский учет финансовых вложений: дис. ... канд. экон. наук. – Краснодар: Кубанский государственный университет, 2004. – 47 с.

¹⁰ Татарко Е.А. Организация бухгалтерского учета финансовых инструментов на предприятии: дис. ... канд. экон. наук. – Саратов: Саратовский государственный социально-экономический университет, 2010. – 159 с.

¹¹ Дорошенко О.М. Учет и аудит операций с ценными бумагами: дис. ... канд. экон. наук. – Москва: Финансовая академия при Правительстве РФ, 2007. – 48 с.

aniqlanadi. Bu yondashuv uzoq muddatli investitsiyalar uchun mos keladi va qimmatli qog'ozlarning qiymatini barqarorlashtirishga yordam beradi. "O'rtacha tortilgan baho usuli qimmatli qog'ozlarning narx o'zgarishlarini yumshatib, moliyaviy hisobotning barqaror bo'lishini ta'minlaydi"¹².

Ushbu yondashuv quyidagi afzalliklarga ega:

- qimmatli qog'ozlarning har bir sotib olish muomalasi hisobga olinadi va umumiy o'rtacha narx hisoblab chiqiladi.
- narx o'zgarishlari minimal darajada bo'lib, hisobotlarda barqaror ko'rsatkichlar hosil qiladi.
- uzoq muddatli investitsiyalar portfelida ishlatiladi.

Qimmatli qog'ozlarni keyingi baholash usullari investitsion strategiyalarga, qimmatli qog'ozlarning turiga va bozordagi holatiga bog'liq. Bozor narxi bo'yicha baholash tezkor o'zgarishlarga mos keladi, lekin moliyaviy hisobotni beqarorlashtirishi mumkin. Amortizatsiyalangan qiymat uzoq muddatli obligatsiyalar uchun barqaror natijalar beradi. O'rtacha tortilgan baho usuli esa investitsiya portfelining qiymatini balanslashga yordam beradi.

Xulosa

Demak qimmatli qog'ozlarning dastlabki bahosini aniqlashda uchta yondashuv – xarid narxi, nominal qiymat va bozor qiymati bo'yicha baholash keng qo'llaniladi. Har bir yondashuv o'ziga xos iqtisodiy maqsad va moliyaviy natijani aks ettiradi. Xarid narxi bo'yicha baholash investitsion xarajatlarni to'liq hisobga olish imkonini bersa, nominal qiymat yondashuvi uzoq muddatli qarz majburiyatlarini tahlil qilishda qulaylik yaratadi. Bozor qiymati bo'yicha baholash esa aktivlarning haqiqiy bozor qiymatini aks ettiradi, biroq u fond bozorlarining o'zgaruvchanligi sababli aktivlar bahosining tebranishiga olib kelishi mumkin.

Keyingi baholash bosqichida qimmatli qog'ozlarning qiymatini bozor sharoitlariga muvofiq yangilab borish, ularning amortizatsiyasini hisoblash va moliyaviy hisobotlarda real iqtisodiy qiymatini aks ettirish muhimdir. Bozor qiymati bo'yicha baholash investorlar uchun eng shaffof va realistik natijalarni ta'minlasa, amortizatsiyalangan qiymat usuli uzoq muddatli aktivlarni barqaror baholashda samaralidir.

Xulosa qilib aytganda, qimmatli qog'ozlarning to'g'ri baholanishi kompaniyaning moliyaviy holatini aniq ifodalash, investitsion qarorlarni oqilona qabul qilish hamda xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga (IFRS) muvofiqlikni ta'minlash uchun zarur omildir. Shu bois, baholash usulini tanlashda kompaniyaning investitsion strategiyasi, risk darajasi va moliyaviy siyosatidan kelib chiqish lozim. Qimmatli qog'ozlar hisobi va auditini zamonaviy talablar asosida yuritish esa milliy

¹² Савицкая Л.С. Методика учета и анализа финансовых вложений в ценные бумаги: дис. ... канд. экон. наук. – Москва: Российский государственный торгово-экономический университет, 2009. – 52 с.

iqtisodiyotda moliyaviy barqarorlikni mustahkamlash va kapital bozorining jadal rivojlanishiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Пасечник А.В. Организация и развитие учета финансовых вложений в коммерческих организациях: дис. ... канд. экон. наук. – Ростов-на-Дону: Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), 2010.
2. Татарко Е.А. Организация бухгалтерского учета финансовых инструментов на предприятии: дис. ... канд. экон. наук. – Саратов: Саратовский государственный социально-экономический университет, 2010.
3. Абрамова А.В. Бухгалтерский учет финансовых вложений: дис. ... канд. экон. наук. – Краснодар: Кубанский государственный университет, 2004.
4. Дорошенко О.М. Учет и аудит операций с ценными бумагами: дис. ... канд. экон. наук. – Москва: Финансовая академия при Правительстве РФ, 2007.
5. Савицкая Л.С. Методика учета и анализа финансовых вложений в ценные бумаги: дис. ... канд. экон. наук. – Москва: Российский государственный торгово-экономический университет, 2009.

IQTISODIYOTDA AXBOROT-KOMMUNIKATSION TEKNOLOGIYALARINING O‘RNI

P.A.Allaniyazov., S.B.Muratbaeva

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali

B.P.Ataniyazov

Berdoq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

Anotatsiya: XXI asr — bu raqamli texnologiyalar asri. Axborot-kommunikatsion texnologiyalar (AKT) jamiyatning barcha sohalarida, ayniqsa, iqtisodiyotda tub o‘zgarishlar qilish imkonini bermoqda. Bugungi globallashuv davrida AKT iqtisodiyotni boshqarish, samaradorlikni oshirish, yangi bozorlar yaratish va innovatsion faoliyatni rivojlantirishda hal qiluvchi rol o‘ynaydi.

Kalit so‘zlar: Iqtisodiyot, Axborot-kommunikatsion texnologiyalar (AKT), Raqamli iqtisodiyot, Elektron to‘lov tizimlari, IT infratuzilma, IT Park, Innovatsion rivojlanish, Masofaviy xizmatlar, Texnologik transformatsiya, Raqamli xizmatlar, Raqamli savodxonlik, “Raqamli O‘zbekiston – 2030”

Bugungi globallashuv va raqamli transformatsiya davrida iqtisodiyot va texnologiyalar bir-biridan ajralmas tushunchalarga aylangan. Texnologik yutuqlar iqtisodiy jarayonlarga chuqur kirib kelib, ishlab chiqarish, savdo, moliya, xizmat ko‘rsatish va boshqa sohalarda samaradorlikni sezilarli darajada oshirmoqda.